

TALABALARDA KASBIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

O.M.Raxmonov

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti,

M.T.Foziljonova

Andijon davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388474>

Jamiyatda kechayotgan tub o'zgarishlar, turli axborot oqimlarining Respublika ma'naviy-ijtimoiy hayotiga ko'rsatadigan kuchli ta'siri, buzg'unchi g'oyalar xurujini bartaraf etish zaruriyati yosh avlod tarbiyasi uchun mas'ul bo'lgan o'qituvchi shaxsiga nisbatan jiddiy talablarni qo'ymoqda. Shu bois bugungi kun o'qituvchisi nafaqat kasbiy malakaga, balki yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar, boy dunyoqarash, intellektual salohiyat, mustaqil fikr egasi bo'lishi zarur. Bu sifatlar bevosita o'qituvchining shaxsiy va kasbiy yetukligini ifodalaydi. Shunga ko'ra talabaning kasbiy sifatleri ko'proq dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Talabalarda kasbiy sifatleri takomillashtirish jarayoni pedagogik talablar (kasbiy mahorat, deventologik sifatlar) asosidagi akmeologik motivatsiya tuzilmasini ichki integratsiyalashga ustuvorlik berish negizida takomillashtirishga mo'ljallangan. Bundan tashqari ta'lim muassasasida o'quvchilarga qadriyat sifatida munosabatda bo'lish ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Zero, davlatning ta'lim sohasidagi asosiy tamoyillaridan biri ta'limni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish bo'lib, uning asosiy mohiyati o'quvchi shaxsiga insoniy munosabatda bo'lishni, ta'lim jarayonini erkinlashtirishni talab etadi.

Kasbiy tarbiyada yana bir eng qimmatli qadriyat erkinlikdir. Ta'limni demokratlashtirish bilan birga shaxs erki va huquqini hurmat qilish rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchi shaxsida mas'uliyatni his etish, ongli intizomga rioya etish ko'nikmalarini tarbiyalaydi. Shuningdek, vatanparvarlik, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik, mas'uliyatni his etish, burch, ornomus, vijdonlilik, tartiblilik, adolatlilik va boshqa xislatlar tarbiyasi katta ahamiyatga ega. Tarbiyalashda ko'proq quyidagi ta'lim prinsiplariga tayaniladi:

Ilmiylik tamoyili amaliy ahamiyatga ega bo'lgan nazariy bilimlar, faktlar, tushunchalar, qoidalar va ilmiy kompetentsiyalarni o'rganishni kafolatlaydi.

Tizimlilik tamoyili – o'qitish maqsadi, vazifalari, mazmuni, metodlari, vositalari va shakllarini, tilning o'zini yaxlit bir tizim shaklida tasavvur qilish va foydalanishni, shuningdek, talabalar tomonidan yaratiladigan matnlarning izchil, tizimli, mantiqli shakllanishiga erishishni ko'zda tutadi.

Izchillik tamoyili – talabalar tomonidan tilga oid tushunchalarni izchil o'zlashtirish, nutqiy kompetentsiyalarni bosqichli ketma-ketlikda shakllantirish, til imkoniyatlaridan mavzu talabi asosida, maqsadli foydalanishni taqozo etadi.

Ko'rgazmalilik tamoyili – talabalar tomonidan mustaqil matn yaratishda tabiiy, tasviriy, tarqatma, didaktik, audio-videomateriallar, multimedia, internet va elektron o'quv vositalaridan unumli foydalanishni ko'zda tutadi.

Ta'lim va tarbiyaning uzviyligi tamoyili ta'lim mazmuni, izchilligi va mantiqan bog'liqligi, o'quvchilar tomonidan matn yaratish jarayonida o'zaro uzviylikni ta'minlash, o'quvchilarda madaniy muloqotni shakllantirish va rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Onglilik tamoyili – mustaqil matn yaratish kompetensiyalarini egallashda talabalardan kompetentlilik darajasini ongli yuksaltira bilishni talab qiladi.

Tushunarlik tamoyili – yangi bilimlarni o‘zlashtirishni qulay qiladigan, asosiy g‘oyani anglashini osonlashtiradigan atama va tushunchalardan foydalanish ko‘zda tutiladi.

Uzviylik tamoyili– talabalarning avval o‘zlashtirgan bilimlari bilan yangi o‘rganilayotgan mavzular o‘rtasidagi sathlararo aloqadorlik saqlanishi, shuningdek, imlo, punktuasiya va uslubiyatga doir bilimlar ham matn yaratish bilan uzviylikda takomillashtirilishi nazarda tutiladi.

O‘qitish, tarbiyalash san‘ati, pedagogik mahoratni egallash - murakkab va davomli jarayon bo‘lib, uni oliy o‘quv yurtida talabani o‘qitish davrida to‘la- qonli amalga oshirib bo‘lmaydi. Pedagogik mahoratni egallash faqatgina mutaxassisning mustaqil ishlashi, amaliy ish tajribasi jarayonida amalga oshadi. Ammo bu o‘qituvchilik kasbiga tayyorlash qiyinchiliklarini kamaydi degani emas. Talabani o‘quv-tarbiya jarayonini optimal tashkil etishga o‘rgatish, uni nazariy bilimlarini amaliy faoliyatga tatbiq etish lozim. Nazariy bilim berish bilan amaliyot o‘rtasida uzviy bog‘liqlikni o‘rganishni tajribalarimiz ko‘rsatishicha, maktab hayoti sharoitini real ko‘rsatuvchi va turli pedagogik masalalarda o‘z aksini topuvchi pedagogik vaziyatlarni modellashtirishga yordam beradi.

Har bir talaba kasbiy vazifasini hal etishda o‘z nazariy bilimiga tayanib, bolalarga ta‘sir etish uchun pedagogik vositalarning kasbiy tizimini ishlab chiqadi hamda uni tatbiq etadi. Kasbiy tarbiyaga shaxs ongi, hissi va xulq tajribasi birgalikda shakllantirish kabi yondashish, yuqori kasbiy sifatlarni shakllantirishning muhim sharti odob asoslari, uning prinsipini bilish, shaxsning yuksak axloqliligi namunasi, qoidalarini egallashdan iborat. Kasbiy ta‘lim bolalarni kasbiy tarbiyalanganligini shakllantirishning muhim shartlaridan biridir. Shu bilan birga bolalar jamoasi kasbiy hayotini tashkil etish, ijtimoiy-psixologik shakllanishi, axloq g‘oyalari bola ruhiyatiga chuqur o‘rnashib olishini ta‘minlovchi muhit yaratiladi. Shular asosida ijtimoiy fikr paydo bo‘ladi, shaxs axloqini yuzaga kelishini ta‘minlovchi kasbiy muhit yaratiladi. Axloq qoidalari va prinsiplari nazariy asoslanib, amalga tatbiq etiladi.

References:

1. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas‘ul muharrir O‘zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a‘zosi Xayrullayev.M.M. Toshkent, Fan nashriyoti, 1975
2. Avloniy A.Turkiy guliston yohud axloq.- T.: Ma‘naviyat, 1998.
3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta‘limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari.- T.: Fan, 2007